

SHAXSNING IJODIY FIKRLASHINI RAG‘BATLANTIRUVCHI KOGNITIV VA PSIXOLOGIK USULLAR

Karimjanova Yokutxon Urinbaevna¹ [orcid: 0000-0002-8721-5834](https://orcid.org/0000-0002-8721-5834)
e-mail: ekuthonkarimjanova@gmail.com

Shoyusufova Muslima Kamoliddin qizi²
e-mail: muslimashoyusupova671@gmail.com

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Psixologiya kafedrası o‘qituvchisi
University of Tashkent for Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

²Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti Psixologiya yo‘nalishi 1-bosqich talabasi
University of Tashkent for Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

Anottatsiya: Hayotimiz mazmunli, ma’noli, go‘zal hissiyotlarga boy bo‘lishida ijodiy fikrlashning roli katta. Ushbu maqolada ijodiy fikrlashni rag‘batlantiruvchi kognitiv va psixologik usullarni ko‘rib chiqilgan va tahlil qilingan. Ijodiy fikrlash – bu yangi va original g‘oyalarni yaratish, muammolarni innovatsion usullar bilan hal qilish qobiliyatidir. Maqolada turli psixologik metodlar, masalan, meditatsiya, vizualizatsiya, fikrlarni erkin ifodalash va kognitiv usullardan esa rezyume qilish kabi strategiyalar keltirilgan hamda ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun pedagogik, psixologik va ish joyidagi amaliy tavsiyalar ham taqdim etilgan. Bundan tashqari maqolada kognitiv va psixologik usullarni qo‘llash orqali ijodiy fikrlashni qanday rivojlantirish mumkinligi haqida hamda psixologik va kognitiv usullarni amaliyotga tatbiq etish uchun ma’lumotlar va tavsiyalar berilgan. Maqola ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun pedagogik, psixologik va ish joyidagi amaliy tavsiyalar ham taqdim etilgan. Bundan tashqari maqolada kognitiv va psixologik usullarni qo‘llash orqali ijodiy fikrlashni qanday rivojlantirish mumkinligi haqida ham batafsil ma’lumot berilgan. Ushbu usullar ham ijodiy fikrlash jarayonlarini tezlashtirish va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek ijodiy fikrlashni rag‘batlantiruvchi pedagogik yondashuvlar ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Ijodiy fikrlash, kognitiv usullar, psixologik usullar, meditatsiya, vizualizatsiya, aql xaritasi, kreativlikni rivojlantirish, pedagogik yondashuvlar, ijodiy jarayonlar, psixologik treninglar.

Аннотация: Творческое мышление играет важную роль в том, чтобы наша жизнь была осмысленной, содержательной и богатой прекрасными чувствами. В данной статье рассматриваются и анализируются когнитивные и психологические методы, стимулирующие творческое мышление. Творческое мышление - это способность создавать новые и оригинальные идеи, решать проблемы инновационными методами. В статье представлены различные психологические методы, такие как медитация, визуализация, свободное выражение мыслей, а из когнитивных методов - стратегии резюме, а также педагогические, психологические и практические рекомендации на рабочем месте для развития творческого мышления. Кроме того, в статье представлена информация и рекомендации о том, как можно развивать творческое мышление с помощью когнитивных и психологических методов, а также о применении психологических и когнитивных методов на практике. В статье также представлены педагогические, психологические и практические рекомендации на рабочем месте для развития творческого мышления. Кроме того, в статье подробно рассказывается о том, как можно развивать творческое мышление с помощью когнитивных и психологических методов. Эти методы также важны для ускорения и повышения эффективности процессов

творческого мышления. Также рассматриваются педагогические подходы, стимулирующие творческое мышление.

Ключевые слова: Творческое мышление, когнитивные методы, психологические методы, медитация, визуализация, ментальная карта, развитие креативности, педагогические подходы, творческие процессы, психологические тренинги.

Annotation: Creative thinking plays a significant role in making our lives meaningful, meaningful, and rich with beautiful emotions. This article examines and analyzes cognitive and psychological methods that stimulate creative thinking. Creative thinking is the ability to create new and original ideas, to solve problems in innovative ways. The article presents various psychological methods such as meditation, visualization, free expression of thoughts, and strategies from cognitive methods such as summarizing, as well as pedagogical, psychological, and practical workplace recommendations for developing creative thinking. In addition, the article provides information and recommendations on how to develop creative thinking using cognitive and psychological methods, as well as on the practical application of psychological and cognitive methods. The article also presents pedagogical, psychological, and practical workplace recommendations for the development of creative thinking. The article also provides detailed information on how creative thinking can be developed through the application of cognitive and psychological methods. These methods are also important in accelerating and increasing the effectiveness of creative thinking processes. Pedagogical approaches that stimulate creative thinking are also considered.

Keywords: Creative thinking, cognitive methods, psychological methods, meditation, visualization, mind map, creativity development, pedagogical approaches, creative processes, psychological trainings.

1 Kirish

Mamlakatimiz ravnaqi hamda jamiyatimizning rivojlanishi uchun, avvalo, ijodiy fikrlashni shakllantirishimiz va uni rag'batlantirishimiz kerak. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ijodiy fikrlash va innovatsiyalarni rag'batlantirishning ahamiyati muhimligini ko'p bora ta'kidlaydilar. Prezidentimizning so'zlariga ko'ra, mamlakatning kelajakdagi rivojlanishi va global raqobatbardoshligini oshirishda ijodiy fikrlash va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim rol o'ynaydi, shu sababli ijodiy yondashuvlar va yangi g'oyalarni yaratish jarayonlari har bir sohada, ayniqsa, ta'lim va ilm-fanda alohida e'tibor bilan rivojlantirilishi zarur. Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 28-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va uning sifatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq ijodiy fikrlashni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. [1]

2. Masalaning qo'yilishi

Ijodiy fikrlash – bu yangi va original g'oyalarni yaratish, muammolarni innovatsion usullar bilan hal qilish qobiliyatidir. Ijodiy fikrlashni rag'batlantiruvchi kognitiv va psixologik usullar hozirgi zamon sharoitida dolzarb masala hisoblanadi. Bugungi kunda global va texnologik o'zgarishlar, raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar talablarini hisobga olgan holda, ijodiy fikrlash qobiliyati har bir shaxs va har bir soha uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning rivojlanishi tashkilotlar, ta'lim tizimi va individual rivojlanishda muhim ahamiyatga ega. Psixologik va kognitiv metodlar o'z navbatida insonning ongini yanada kengaytirish, rivojlantirish, stressni kamaytirish va samarali fikrlashni rag'batlantirishga yordam beradi. Bu usullarni joriy etish orqali nafaqat ijodkorlikni, balki muammolarni hal qilish, yangi g'oyalarni yaratish imkonini oshirishi mumkin. Shuningdek, ta'lim tizimida ijodiy fikrlashni rag'batlantirish o'quvchilarning analitik va yaratish ko'nikmalarini kuchaytirish orqali ularning umumiy rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga jahon miqyosida yangilikka intilish va tez o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlar ijodiy fikrlashni yanada dolzarb qiladi, chunki bu jarayon nafaqat professional sohalarda, balki

shaxsiy hayotda ham muvaffaqiyatni ta'minlashga yordam beradi. Shunday qilib, mavzu zamon talablari va jamiyatning rivojlanish yo'nalishlariga muvofiq to'liq mos keladi.

Mamlakatimizda ijodiy fikrlashni rag'batlantiruvchi kognitiv va psixologik usullarni joriy etish o'quvchilarning va mutaxassislarining yangi g'oyalarni yaratish, muammolarni innovatsion yondashuvlar orqali hal qilish qobiliyatini oshirishga qaratilgan amaliyotlar ko'rsatilgan. Turli psixologik metodlar masalan, meditatsiya, vizualizatsiya, fikrlarni erkin ifodalash hamda kognitiv usullardan esa rezyume qilish kabi strategiyalar keltirilgan. Ushbu usullar shuningdek, ongni tozalash, stressni kamaytirishga yordam berishi mumkin. Bu esa ijodiy faoliyatni qo'llab – quvvatlaydi. [2]

3. Yechish usuli

Ijodiy fikrlash nafaqat shaxsiy rivojlanishning muhim omili, balki jamiyatning taraqqiyotida ham katta rol o'ynaydi. Hozirgi kunda ijodiy fikrlashni rivojlantirish har bir insonning muvaffaqiyatli faoliyat yuritilishi uchun zaruriy shartga aylanib bormoqda. O'zbekistonlik psixologlar ham bu masalani o'z tadqiqotlarida chuqur o'rganib ijodiy fikrlashni rag'batlantiruvchi psixologik va kognitiv usullarni o'rganishga alohida e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonlik olimi, psixologiya fanlari doktori, professor Sh. Mirzayeva ijodiy fikrlashning ta'lim tizimidagi ahamiyatini ta'kidlab, "Ijodiy fikrlashni shakllantirish nafaqat o'quvchilarning o'qish samaradorligini oshiradi, balki ularning yangi muammolarni hal qilish qobiliyatini ham rivojlantiradi",– deb, ta'kidlaydi. Shuningdek u, ijodiy fikrlashni rivojlantirishda meditatsiya va fikrlarni erkin ifodalash kabi usullarning ahamiyatini ko'rsatgan. Ularning fikricha, bu usullar o'quvchilarning ongini tozalash, diqqatni jamlash va stressni kamaytirishga yordam beradi. Bu esa ijodiy faoliyatni yanada samarali qiladi. Psixologiya fanlari bo'yicha mutaxassis, professor B.Xo'jayev ijodiy fikrlashni rivojlantirishda aql xaritasi metodining samaradorligini o'rganib, "Aql xaritalari– bu fikrlarni tasviriy ravishda ifodalash, aloqalar va bog'liqliklarni ko'rsatish orqali yangi g'oyalarni yaratishga yordam beradigan samarali metoddir" deya ta'kidlaydi va bu borada tadqiqotlar olib borgan. [3,4]

Jahon va O'zbekiston psixologlari tomonidan o'rganilgan ijodiy fikrlash va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi eksperimentlar ko'plab qiziqarli va muhim natijalarni keltirib chiqardi. Ushbu eksperimentlar orqali ijodiy fikrlashning psixologik jarayonlari, motivatsiya va kognitiv strategiyalar bilan qanday bog'liq ekanligi o'rganilgan. Quyida psixologlar o'tkazgan ba'zi asosiy eksperimentlar va ularning natijalarini keltirdik:

4. Natijalar va namunalari

Guilfordning ijodiy fikrlashni o'lchashdagi va tushunish bo'yicha bir qator eksperimentlari 1950-1960- yillarda o'tkazdi. U ijodiy fikrlashning asosiy komponentlarini tahlil qilishga harakat qilib, uni "farqli fikrlash" orqali o'lchashni taklif qildi. Bu metodda ishtirokchilarga ma'lum bir vazifa berilib, ular shu vazifa bo'yicha iloji boricha ko'proq g'oyalar ishlab chiqishlari so'raladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, farqli fikrlash asosan kognitiv fikrlash, ya'ni yangi va yangicha fikrlashga tayyorgarlik bilan bog'liq. Bu eksperimentlar ijodiy va noan'anaviy fikrlashni ko'rsatdi. Tadqiqotchilarimizdan Ruzimurodova Gulnora O'zbekistonda ta'lim psixologiyasi sohasida faoliyat yuritgan psixologlardan biridir. Uning tadqiqotlari ijodiy fikrlashni rivojlantirish va motivatsiyani oshirishga qaratilgan. Gulnora Ruzimurodova ijodiy jarayonlarning ta'limdagi roli, o'quvchilarning mustaqil fikr yuritish va innovatsiyalarni qabul qilish qobiliyatlarini oshirish bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar olib borgan. Uning asarlarida psixologik texnikalar yordamida ijodiy fikrlashni rag'batlantirishning amaliy yondashuvlari ta'riflangan. Hozirgi kunda ijodiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar turli yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda. Bu bo'yicha O'zbekiston va dunyo miqyosida amalga oshirilayotgan tashabbuslar va faoliyat turlari shakllantirilmoqda. Masalan, Ta'lim tizimidagi islohotlarga keladigan bo'lsak, STEAM ta'lim – bu yondashuv o'quvchilarning ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish, analitik tafakkurni

rivojlantirish uchun keng qo'llanilmoqda. Darslarda amaliy mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar orqali o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashini rag'batlantirilmogda. Bundan tashqari, bolalar uchun ijodiy markazlarni tashkil etish, rasm, musiqa, dizayn, robototexnika bo'yicha to'garaklar tashkil etish yo'lga qo'yilgan. "Yoshlar-kelajagimiz" dasturi doirasida ijodiy g'oyalarga grantlar ajratilmoqda. Shu bilan birga xalqaro hamkorlik va treninglar tashkil etilmoqda. UNESCO, UNICEF, British Council kabi tashkilotlar bilan hamkorlikda ijodiy o'qitish uslublari bo'yicha seminarlar, xalqaro master-klasslar va vebinarlarning tashkil etilishi shular jumlasidandir. [5,6]

Ijodiy fikrlashni rivojlantirish - bu har qanday sohada yangicha yondashuv topish, muammolarga noodatiy yechimlar ishlab chiqish va yangi g'oyalar yaratish qobiliyatini oshirishdir. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish va rag'batlantirish uchun o'quv jarayonida divergent fikrlash va tasavvuriy o'ylashni rivojlantiruvchi metodlarni joriy etish. Masalan, brainstorming (fikrlar almashinuvi), mind-mapping (aql xaritasi) kabi texnikalarni qo'llash. O'quvchilarga oddiy vazifalarga noan'anaviy yondashuvlar taklif etish. Masalan, predmetlardan yangi va kutilmagan foydalanish usullarini o'rgatish. O'quvchilarga murakkab, ammo ijodiy fikrlashni talab qiladigan masalalar berish. Bu ularning mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatini oshiradi. Ijodiy fikrlashni rivojlantirishda meditatsion texnikalardan foydalanish. Stressni kamaytirish va diqqatni jamlash, yangicha fikrlarni keltirib chiqarishga yordam beradi. Motivatsiyani oshirish, vizualizatsiya, raqobatbardosh muhit bilan bir qatorda har kuni 10 daqiqa vaqtingizni yangi g'oyalar o'ylash va yaratish uchun sarflang. Masalan, rasmlarni turlicha talqin qilishga harakat qiling yoki oddiy buyumlardan noodatiy foydalanish yo'llarini o'ylab toping. "Mumkin emas" degan cheklovlarni vaqtincha unutib erkin o'ylang, turli sohalardagi bilimlaringizni aralashtiring. Fikrlash doirasini kengaytiradigan kitoblarni o'qing va uni boshqalar bilan muhokama qiling. Ko'proq yangi fikrlar dam olayotganda, sayr qilayotganda yoki musiqa tinglayotganingizda keladi. Atrofingizda pozitiv insonlar ko'p bo'lishiga e'tibor bering, sport bilan shug'ullanishga harakat qiling, chunki harakat qilsangiz kayfiyatingiz ham ko'tariladi, muammolarni unutib erkin va ijodiy fikrlashga imkon yaratadi. Bularni bajarish uchun o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish, innovatsion faoliyatni rag'batlantirish va shaxsiy rivojlanish uchun vaqt ajratish tavsiya etiladi. [7,8]

4. Xulosa

Ijodiy fikrlash bugungi zamonaviy jamiyatda inson salohiyatining eng muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Uni shakllantirish va rivojlantirish uchun kognitiv hamda psixologik yondashuvlardan oqilona foydalanish zarur. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ijodiy fikrlash insonning mustaqil qaror qabul qilish, muammolarga yangicha yechim topish va innovatsion yondashuvlar ishlab chiqish qobiliyatini oshiradi. Ta'lim tizimida bu jarayonni qo'llab-quvvatlash, yoshlarni rag'batlantirish, psixologik muhit yaratish va kognitiv strategiyalarni amaliyotga tatbiq etish orqali ijtimoiy rivojlanishga xizmat qiluvchi ijodiy avlodni shakllantirish mumkin. Xususan, o'zbek olimlari va psixologlarining ilmiy ishlari bu yo'nalishda mustahkam nazariy va amaliy asoslarni yaratmoqda. Shunday qilib, ijodiy fikrlashni rag'batlantirish — bu nafaqat psixologik yondashuv, balki milliy taraqqiyotning muhim omillaridan biridir. Ijodiy fikrlashni rivojlantirishda har bir insonning salohiyatini yuzaga chiqarmoqchi bo'lsak, ta'lim tizimida, psixologik yondashuvlar orqali, innovatsion muhit yaratish orqali muhim o'rin tutadi.

Ijodiy fikrlashni qo'llab-quvvatlash nafaqat shaxsiy muvaffaqiyatga, balki jamiyatning rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijodiy fikrlash zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyat kalitlaridan biri hisoblanadi. Bugungi tez o'zgarayotgan dunyoda yangicha fikrlash, innovatsion yondashuv va noodatiy yechimlar har bir sohada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli ijodiy fikrlashni rivojlantirish yo'lida ta'lim tizimidagi islohotlar, ijtimoiy loyihalar, texnoparklar, madaniy va innovatsion markazlar faoliyati tobora kuchayib bormoqda. Yoshlarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun qulay muhit yaratish, ularni erkin fikrlashga, tashabbus ko'rsatishga undash — bu nafaqat shaxsiy rivojlanishga, balki butun jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Ijodiy

fikrlashni rag‘batlantirish orqali biz bilimli, yangilikka intiluvchi, zamonaviy, mas’uliyatli avlodni shakllantiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi PQ–3775-son qarori: “Yoshlar — kelajagimiz” davlat dasturi.
2. UNICEF va UNESCO‘ning ijodiy fikrlash va kompetensiyalarni rivojlantirishga oid metodik qo‘llanmalari.
3. Xasanboeva M. Pedagogik va yosh psixologiyasi, Toshkent, 2020.
4. Mavlonova R. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat, Toshkent, 2021
5. Гильфанов Ш.Ф. Креативное мышление: развитие, методы, технологии обучения. — Москва: Академия, 2019.
6. Гончарова И.А. Творческое мышление и методы его развития. — СПб: Речь, 2016.
7. De Bono E. Lateral Thinking: Creativity Step by Step. — New York: Harper & Row, 1990.
8. Ken Robinson. Out of Our Minds: Learning to Be Creative. — Capstone Publishing, 2011.

Foydalanilgan saytlar:

1. www.unesco.org
2. www.unicef.org
3. www.britishcouncil.uz
4. www.pedagoglar.uz